

Typy Partycypacji w dziedzictwie kulturowym

Podsumowanie¹ wyników projektu HerInt: Cultural Heritage Participation Patterns of Ukrainians in Poland and Poles in Norway wraz z rekomendacjami dla polityk kulturowych i instytucji kulturalnych

Projekt HerInt

W jaki sposób osoby migrujące angażują się w dziedzictwo kulturowe kraju pochodzenia i zamieszkania? Jakie czynniki wpływają na ich wzorce uczestnictwa w dziedzictwie? Czy uczestnictwo w dziedzictwie kulturowym może ułatwić proces adaptacji imigrantów, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Projekt HerInt postawił sobie za zadanie odpowiedź na powyższe pytania badawcze stawiając sobie za cel dostarczenie wiedzy na temat indywidualnych postaw migrantów wobec uczestnictwa w dziedzictwie kulturowym i jego możliwego wpływu na proces adaptacji migrujących do nowego kraju zamieszkania. Przeprowadzone badania pozwoliły na zidentyfikowanie wzorców uczestnictwa w dziedzictwie kulturowym migrantów z Polski do Norwegii oraz z Ukrainy do Polski – dwóch krajów europejskich o różnych modelach polityki integracyjnej. Ponadto, HerInt ocenił zależność między wzorcami uczestnictwa w dziedzictwie kulturowym a procesem pomigracyjnej adaptacji migrantów. Niniejsza broszura przedstawia fragmenty raportu z badań, skupiając się na sposobach uczestnictwa w dziedzictwie respondentów oraz przedstawiając rekomendacje dla polityk kulturowych krajów przyjmujących adresowanych do osób migrujących oraz instytucji kulturalnych pracujących z takimi osobami. Cały raport został opublikowany w ramach serii CMR Working Papers i jest dostępny online w języku angielskim.

Kto wziął udział w badaniu?

Przeanalizowano 103 wywiady: 53 z Polakami w Norwegii i 50 z Ukraińcami w Polsce. W próbie kobiety (78 osób) przewyższały liczebnie mężczyzn (25 osób). 53,4% respondentów nie miało dzieci, 20,4% miało jedno dziecko, 22,3% miało dwoje dzieci, podczas gdy 1,9% miało odpowiednio troje i czworo dzieci. Średnia wieku wśród badanych wynosiła 33 lata, a mediana 34 lata. Zdecydowana większość respondentów dobrze znała język kraju zamieszkania (czyli odpowiednio Polski i Norweski), jedynie 4% respondentów (5 osób)

¹ Wyniki zostały opisane w całości w CMR Working paper „Cultural Heritage Participation Patterns of Ukrainians in Poland and Poles in Norway” (Nikielska-Sekuła 2025).

zadeklarowało słabą znajomość języka. 2 osoby nie mówiły wcale w języku kraju zamieszkania. Dwunastu respondentów posiadało obywatelstwo kraju zamieszkania, natomiast reszta (88%) go nie posiadała. Prawie 75% respondentów deklarowało wyższe wykształcenie, 23% miało wykształcenie średnie lub zawodowe. Ponad 90% było zatrudnionych w czasie przeprowadzania wywiadu.

Mimo że badani Ukraińcy w Polsce i Polacy w Norwegii mieli podobne charakterystyki: w obu krajach kobiety przewyższały liczebnie mężczyzn, większość osób pracowała, odsetek osób posiadających obywatelstwo był niski, a znajomość języka kraju osiedlenia była wysoka, zaobserwowano jednak pewne różnice między grupami. Na przykład, podczas gdy większość respondentów nie miała obywatelstwa kraju osiedlenia, więcej Ukraińców (11) miało obywatelstwo polskie niż Polaków obywatelstwo norweskie (3). Ponadto więcej Ukraińców (7) niż Polaków (3) w ogóle nie pracowało. Ukraińcy w Polsce częściej pracowali poza swoją profesją niż Polacy w Norwegii. Dodatkowo ich długość pobytu w nowym kraju była krótsza o około 3 lata. Warto zaznaczyć, że różnice te – szczególnie dotyczące czasu pobytu oraz pracy zarobkowej - częściowo wynikały z obecności niewielkiej liczby (8 osób) stosunkowo nowoprzybyłych uchodźczyń z Ukrainy w populacji mieszkającej w Polsce.

Podsumowując, charakterystyka próby wskazuje, że udział w badani wzięły w większości osoby aktywne na rynku pracy, z średnim lub wyższym wykształceniem i mówiące w języku kraju zamieszkania.

Tabela 1 poniżej przedstawia zestawienie omawianej charakterystyki próby.

Tabela 1

Opis próby badawczej		
Płeć	Kobieta	75,7 % (78 osób)
	Mężczyzna	24,3 % (25 osób)
Liczba dzieci	brak	53,4% (55 osób)
	jedno	20,4% (21 osób)
	dwoje	22,3% (23 osób)
	troje	1,9% (2 osoby)
	czworo	1,9 % (2 osoby)
Wiek	Średni wiek	33 lata
	Mediana wieku	34 lata
Znajomość języka kraju zamieszkania	Płynna	64,1 % (66 osób)
	Bardzo dobra	14,6 % (15 osób)
	Komunikatywna	14,6 (15 osób)
	Słaba	4,9% (5 osób)
	Brak	1,9 % (2 osoby)
Obywatelstwo kraju zamieszkania	tak	11,7% (12 osób)
	nie	88,3 % (91 osób)
Wykształcenie	Wyższe	74,8 % (77 osób)
	Średnie i zawodowe	23,3 % (24 osób)
	Podstawowe	1,9 % (2 osoby)
Praca zarobkowa w momencie wywiadu	Tak	90,3 % (93 osób)
	Nie	9,7 % (10 osób)

W jaki sposób respondenci angażowali się w dziedzictwo kulturowe?

W badaniu wyróżniono trzy wymiary zaangażowania w dziedzictwo po migracji, które określono jako Typ, Charakterystyka oraz Motywacja. Wymiar pierwszy – Typ, skupił się na kontynuacji (lub jej braku) praktyk związanych z dziedzictwem z czasów przedemigracyjnych po przeprowadzce do nowego kraju. Wymiar drugi – Charakterystyka, opierał się na sposobach definiowania własnego dziedzictwa kulturowego. Wymiar trzeci – Motywacja, dotyczył powodów dla których respondenci angażowali się w praktyki związane z

dziejctwem po migracji. Tabela 2 poniżej przedstawia podkategorie każdego z wymiarów wraz z ich opisem.

Tabela 2

	Wymiar	Kategorie i podkategorie	Opis
Wzory zaangażowania w dziedzictwo kulturowe	Typ	<i>Czy ludzie porzucają, czy kontynuują praktyki związane z dziedzictwem kulturowym sprzed migracji? Czy angażują się w nowe praktyki po migracji?</i>	
		Integracyjny	Zaangażowanie zarówno w dziedzictwo kraju pochodzenia jak i zamieszkania
		Asymilacyjny	Zaangażowanie głównie w dziedzictwo kraju zamieszkania
		Separacyjny	Zaangażowanie głównie w dziedzictwo kraju pochodzenia
		Marginalizacyjny	Odrzucenie praktyk związanych z dziedzictwem obu krajów
	Charakterystyka	<i>Jak ludzie definiują swoje praktyki związane z dziedzictwem kulturowym?</i>	
		Etniczno-narodowa	Definiowanie praktyk w kontekście etnicznych i/lub narodowych przynależności z trzema podkategoriami:
		✓ Hybrydowa	✓ Definiowanie praktyk w kontekście przynależności etniczno-narodowych z kraju pochodzenia i zamieszkania
		✓ Kraju pochodzenia	✓ Definiowanie praktyk w kontekście przynależności etniczno-narodowych z kraju pochodzenia
		✓ Kraju przyjmującego	✓ Definiowanie praktyk w kontekście przynależności etniczno-narodowych z kraju zamieszkania
		Indywidualistyczna	Definiowanie praktyk jako niezwiązanych z żadną zbiorowością
		Rodzinna	Definiowanie praktyk jako związanych z grupą rodzinną
	Kosmopolityczna	Definiowanie praktyk jako globalne/międzynarodowe/kosmopolityczne	
	Motywacja	<i>Dlaczego ludzie angażują się w praktyki związane z dziedzictwem?</i>	
		Wewnętrzna	Ze względu na potrzebę wewnętrzną (własną)
Zewnętrzna		Ze względu na przymus zewnętrzny	

Typ: Czy respondenci angażowali się w nowe praktyki związane z dziedzictwem po przyjeździe?

Typ zaangażowania w dziedzictwo kulturowe dotyczył kontynuacji (lub nie) praktyk związanych z dziedzictwem z poprzedniego miejsca zamieszkania (czyli najczęściej z kraju pochodzenia), oraz przyjmowania nowych praktyk po przeprowadzce. Uczestnicy naszego badania angażowali się w dziedzictwo kulturowe – na dwa główne sposoby, przyjmując postawę Integracyjną i Separacyjną. Postawa **Integracyjna** zakładała kontynuację praktyk dziedzictwa „przywiezionych” do nowego kraju, przy równoczesnym przyswajaniu nowych praktyk w kraju przyjmującym. Postawa **Separacyjna** wiązała się z pozostawianiem w strefie komfortu praktyk kraju pochodzenia i niskim zaangażowaniu w nowe praktyki. Kilku

respondentów wykazało tendencję **Asymilacyjną**, przyjmując nowe praktyki kulturowe przy niewielkim zaangażowaniu w praktyki „przywiezione” z kraju pochodzenia. Postawa **Marginalizacyjna**, czyli brak zaangażowania w jakiekolwiek dziedzictwa kulturowe, była raczej... marginalna. Poniższe tabele 3 i 4 przedstawiają częstotliwość występowania poszczególnych typów wśród wszystkich respondentów zbiorczo, a także z podziałem na osoby zamieszkujące Polskę i Norwegię

Tabela 3

Typ		
Typ	Liczba osób	%
Brak danych	2	1.9
Integracyjny	65	63.1
Asymilacyjny	4	3.9
Separacyjny	28	27.2
Marginalizacyjny	4	3.9
Razem	103	100

Tabela 4

Typ a kraj zamieszkania			
Typ	Kraj zamieszkania		
	Norwegia	Polska	Razem
Brak danych	1	1	2
Integracyjny	38	27	65
Asymilacyjny	4	0	4
Separacyjny	9	19	28
Marginalizacyjny	1	3	4
Razem	53	50	103

Charakterystyka: Jak respondenci definiowali swoje dziedzictwo kulturowe?

Większość respondentów opisywała swoje praktyki dziedzictwa w odniesieniu do porządku etnonarodowego. Następnie określano je jako rodzinne. Kategorie indywidualistyczne i kosmopolityczne cieszyły się znacznie mniejszą popularnością (Tabela 5). Wśród Polaków w Norwegii większość respondentów opisywała swoje praktyki jako polsko-norweskie, reprezentujące kategorię etniczno-narodowa-hybrydowa. Ukraińcy w Polsce z kolei częściej charakteryzowali swoje praktyki jako ukraińskie (kategoria etniczno-narodowa-kraju pochodzenia) lub jako rodzinne. Następnie wśród Ukraińców w Polsce pojawiała się kategoria etniczno-narodowo-hybrydowa (ponad trzy razy mniej Ukraińców w Polsce zaliczało się do tej kategorii w porównaniu do Polaków w Norwegii, Tabela 6).

Tabela 5

Charakterystyka		
Charakterystyka	Liczba osób	%
Brak danych	2	1.9
Kosmpolityczna	5	4.9
Etniczno-narodowa	70	68
Indywidualistyczna	7	6.8
Rodzinna	19	18.4
Razem	103	100

Tabela 6

Charakterystyka z podkategoriami a kraj zamieszkania			
Charakterystyka z podkategoriami	Kraj zamieszkania		
	Norwegia	Polska	Razem
Kosmopolityczna	2	3	5
Etno-narodowa kraju zamieszkania	3	1	4
Etno-narodowa kraju pochodzenia	9	17	26
Etno-narodowa hybrydowa	31	9	40
Indywidualistyczna	2	5	7
Rodzinna	5	14	19
Total	52	49	101

Ogólnie, więcej Polaków w Norwegii niż Ukraińców w Polsce określało swoje dziedzictwo kulturowe w kontekście swojej przynależności etniczno-narodowej. Z drugiej strony, więcej Ukraińców w Polsce niż Polaków w Norwegii odwoływało się do przynależności rodzinnych przy definiowaniu charakteru swoich praktyk dziedzictwa. Wywiady jakościowe potwierdziły, że Polacy w Norwegii wykazywali silniejsze tendencje do identyfikowania się w kontekście swojej narodowości, podczas gdy Ukraińcy w Polsce częściej, jako pierwsze wybierali identyfikacje rodzinne oraz związane z płcią. Powszechną odpowiedzią polsko-norweskiego respondenta na pytanie "Kim jesteś?" było – "Jestem Polakiem", podczas gdy w przypadku ukraińskich respondentów ich odpowiedzi często obejmowały różne identyfikacje związane z płcią, rolą w rodzinie i zawodem. Tożsamość narodowa była raczej określana jako jeden z wymiarów ich tożsamości. Innymi słowy, Ukraińcy w Polsce, choć nadal identyfikowali się z krajem pochodzenia, częściej priorytetowali identyfikacje związane z rodziną, podczas gdy Polacy w Norwegii przede wszystkim identyfikowali się z polskim pochodzeniem etnicznym, nawet jeśli towarzyszyły temu inne równoległe identyfikacje, a ich tożsamość była zniuansowana o identyfikacje odnoszące się do członkostwa w norweskim społeczeństwie głównego nurtu. Te różnice w sposobach samo-identyfikacji zostały odzwierciedlone w sposobach charakteryzowania dziedzictwa.

Motywacja: Dlaczego respondenci angażowali się w praktyki związane z dziedzictwem?

Zdecydowana większość respondentów wykazała wewnętrzną motywację do angażowania się w praktyki związane z dziedzictwem (ponad 88%, Tabela 7). Co ciekawe, osoby, które przyznały się do motywacji zewnętrznej, to wyłącznie Polacy w Norwegii (Tabela 8). W Norwegii nacisk na osoby o pochodzeniu migracyjnym, by angażować się w dziedzictwo w nowym kraju jest dość wysoki, zwłaszcza jeżeli osoby te posiadają dzieci. Oczekuje się na przykład udziału w organizowanych przez szkoły aktywnościach związanych z dziedzictwem, takich jak obchody Dnia Konstytucji Norweskiej i Świąt Bożego Narodzenia. Polacy w Norwegii mieli średnio więcej dzieci niż Ukraińcy w Polsce i w wywiadach jakościowych przyznawali, że praktyki dziedzictwa, w które się angażują, są często motywowane właśnie posiadaniem dzieci. W szczególności wymieniali tu udział w aktywnościach związanych z dziedzictwem poprzez szkołę, ale także chęć przekazania tradycji z Polski poprzez pielęgnowanie polskich zwyczajów w domu. Niektóre z tych działań były czasami motywowane zewnętrznie.

Tabela 7

Motywacja		
Motywacja	Liczba osób	%
Brak danych	2	1.9
Wewnętrzna	91	88.3
Zewnętrzna	10	9.7
Razem	103	100

Tabela 8

Motywacja a kraj zamieszkania			
Motywacja	Kraj zamieszkania		
	Norwegia	Polska	Razem
Brak danych	1	1	2
Wewnętrzna	42	49	91
Zewnętrzna	10	0	10
Razem	53	50	103

Rekomendacje

Szeroko zakrojone badania w ramach projektu HerInt, które zostały zaprezentowane w raporcie badawczym opublikowanym jako CMR Working Paper, pozwoliły na sformułowanie czterech rekomendacji dla decydentów politycznych dotyczących wykorzystania dziedzictwa kulturowego jako środka wspierającego adaptację migrantów do lokalnych kontekstów nowych miejsc zamieszkania:

- **Aby wspierać adaptację migrantów do nowego miejsca zamieszkania, twórz i wdrażaj polityki promujące uczestnictwo migrantów w dziedzictwie kulturowym w nowym kraju.** Może to obejmować zapraszanie migrantów do uczestnictwa w praktykach wokół dziedzictwa kraju zamieszkania, ale także tworzenie przestrzeni do wytwarzania nowych form dziedzictwa
- **Twórz przestrzenie do angażowania się w praktyki związane z dziedzictwem, priorytetowo traktując miejsca, które umożliwiają migrantom współtworzenie dziedzictwa kulturowego z innymi lokalnymi mieszkańcami – zarówno związanego z krajem zamieszkania, jak i z dziedzictwem kraju pochodzenia.**
- **Orientacja na udział osób pochodzenia migranckiego w praktykach dziedzictwa kraju przyjmującego sprzyja adaptacji do nowego miejsca tak samo jak angażowanie się w inne nowe formy dziedzictwa po przyjeździe do nowego kraju.** Nasze badanie wykazało, że mniej istotne jest w jakie dziedzictwo ludzie angażują się w nowym miejscu, a to, co sprzyja adaptacji to sam fakt włączania się w nowe praktyki dziedzictwa. Ważne jest zatem ogólne zaangażowanie w nowe praktyki wokół dziedzictwa kulturowego w nowym miejscu zamieszkania, a niekoniecznie to czy praktyki te związane są np. z narodowym dziedzictwem kraju przyjmującego. Taka orientacja na udział w dziedzictwie narodowym kraju przyjmującego może jednak wpływać na sposób, w jaki ludzie definiują swoje praktyki związane z dziedzictwem: mogą oni być bardziej skłonni, by swoje praktyki identyfikować z etniczno-narodowymi porządkami kraju przyjmującego.
- **Zalecamy, by zamiast koncentrowania się na etykietowaniu dziedzictwa, w które mniejszości powinny się włączyć na poziomie polityk lokalnych i centralnych, raczej zapewniać wspólne przestrzenie do współtworzenia dziedzictwa, gdzie ludzie mogą swobodnie angażować się w praktyki dziedzictwa i tworzyć nowe jego formy na poziomie lokalnym.** Takie podejście może wzmocnić poczucie przynależności wśród nowych mieszkańców, pozytywnie wpływając na ich proces zakorzenienia.